

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МНОГОЯЗЫЧИЯ

Давронова Н.Д.

*Студентка Самаркандского Государственного
Института Иностранных Языков*

Аннотация: Человечество живет благодаря богатству, которое дает множество языков и культур. Сложность и стоимость обмена информацией и общения через языковые барьеры при сохранении этих языков можно уменьшить за счет значительного вклада систем автоматической обработки языка, или языковых технологий, которые являются предметом серьезных, хотя все еще недостаточных и недостаточно скоординированных исследовательских усилий.

Ключевые слова: многоязычие, общению между людьми, языковые технологии, письменная и устная речь, индустрия информационных технологий, коопетиция, виды языковых технологий.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7510278>

Проблемы, связанные с многоязычием, очень серьезны. Прежде всего, это вопрос обеспечения сохранения и развития культур и языков, а также предоставления гражданам возможности выражать свои мысли и получать доступ к информации на родном языке. Давайте вспомним некоторые цифры: почти 50% европейцев говорят только на одном языке, а когда они говорят на втором, то это не обязательно английский; едва 3% японцев говорят на иностранном языке, и, кажется, едва 5% индийцев свободно владеют английским.

Второй вопрос - это содействие общению между людьми. В Европейском Союзе 23 официальных языка, или 506 языковых пар. Если учесть все европейские языки, а их более 60, то получается почти 4000 языковых пар, которые необходимо перевести! (ср. напротив) Во всем мире говорят примерно на 6 000 основных языках, что означает 36 миллионов языковых пар, которые необходимо перевести... И простая статистика: в настоящее время 24 часа новые видео загружаются на YouTube каждую минуту, на всех языках.

На глобальном уровне к ним относятся:

- Управление Интернетом: на Форуме ООН по управлению Интернетом (IGF) в качестве рабочего языка принят только английский, и ведутся оживленные дебаты о возможности использования различных написаний и ударений в доменных именах;

- Всемирная электронная библиотека ЮНЕСКО, созданная в 2009 году и включающая 1500 документов на 7 языках;
- дублирование и субтитрование аудиовизуальных произведений, суртитрование живых выступлений
- написание технических инструкций (авиационных, автомобильных) или руководств пользователя;
- написание научных статей на языке исследователей (чтобы избежать риска утраты специализированной терминологии, характерной для каждого языка) и т.д.

Доступность контента для людей с нарушениями зрения или слуха также является проблемой. или слабослышащих также является проблемой, при этом перевод перенос информации с одного носителя на другой (с письменного на устный, с устного на письменный, с устного на язык жестов).

Языковые технологии

Хотя в настоящее время невозможно удовлетворить все потребности многоязычия, языковые технологии, хотя и не подходят для всех целей (например, перевод литературных произведений) и доступны не для всех языков, могут помочь удовлетворить как частные, так и профессиональные ожидания.

Эти технологии касаются обработки как письменной, так и устной речи, как монологической¹, так и межъязыковой², а также коммуникации на языке жестов, в частности на жестовых языках (распознавание, синтез и перевод). Эти технологии могут быть интермедийными, с многочисленными применениями в области доступности для инвалидов: синтез текста для слабовидящих; автоматическая транскрипция (суртитрование), помощь при чтении по губам, обработка языка жестов для слабослышащих; голосовое управление для людей с двигательными нарушениями.

Исследование

В области науки о языке и технологии исследования первоначально охватывали две области, принадлежащие двум научным сообществам:

- обработка письменного языка (автоматическая обработка языка [ALP], или обработка естественного языка), пришедшая из лингвистики и искусственного интеллекта;

¹ Для письма: морфосинтаксический и синтаксический анализ, понимание, генерация текста, автоматическое резюмирование, извлечение терминологии, поиск информации, системы ответов на вопросы... Для разговорного языка: распознавание и понимание речи, транскрипция, синтез речи, разговорный диалог, распознавание диктора.

² Для письменной речи: автоматический или компьютерный перевод, межъязыковой поиск информации... Для устной речи: распознавание устной речи, голосовой перевод, синхронный перевод. синхронный перевод...

- обработка разговорного языка (так называемая "разговорная коммуникация"), пришедшая из акустики, обработки сигналов и распознавания образов.

Исследования в этих двух основных областях, которые все больше сближаются, достигли значительного прогресса на нижних уровнях обработки:

- для письменного слова: сегментация, лексический анализ, морфосинтаксический морфосинтаксический и синтаксический анализ;

- для речи: распознавание речи, синтез речи из текста, распознавание дикторов.

Многие из появившихся приложений сегодня широко используются: программы проверки орфографии и синтаксиса, монологические и кросс-лингвальные поисковые системы, онлайн-автоматический перевод для письменного слова, говорящие GPS, системы голосовой диктовки, автоматическая транскрипция и индексация аудиовизуального контента для устного слова; многие из этих приложений связаны с отношениями между речью и письменным словом (транскрипция речи, преобразование текста в речь). Системы устного диалога, включая распознавание и синтез голоса, также развиваются, но в контексте очень специфических приложений: голосовое управление на мобильных телефонах, меню в колл-центрах, туристическая информация и т.д.

Теперь задача состоит в том, чтобы обработать информацию, связанную со смыслом, на семантическом и прагматическом уровнях, чтобы установить естественный диалог между человеком и машиной или дать машине возможность участвовать в общении между людьми. Для этого необходимо использовать другие коммуникационные модальности (мультимодальное общение, обработка мультимедийных документов), а также обработка паралингвистической информации (просодия, выражение эмоций).

Языковые ресурсы и оценка

Для проведения исследований, направленных на развитие языковых технологий, крайне важно иметь основу, включающую как лингвистические ресурсы, так и методы оценки разрабатываемых технологий.

Что касается лингвистических ресурсов, то данные (корпорации, лексиконы, словари, терминологические базы данных и т.д.) необходимы как для исследований в области лингвистики, так и для обучения систем автоматической обработки языка, которые в большинстве случаев работают на основе статистических методов.

Также необходимо иметь средства оценки этих технологий, чтобы сравнивать их эффективность в соответствии с общим протоколом, и таким образом иметь показатель качества исследований и технологического прогресса. Сегодня мы говорим о

"коопетиции" - смеси конкуренции и международного сотрудничества - как о средстве поддержки технологических исследований³.

Некоторые основные действия

Индустрия информационных технологий. Крупнейшие американские компании, работающие в информационном секторе, прилагают значительные усилия для продвижения многоязычия и интерлингвизма. Например, Google предлагает поисковые системы, работающие на 136 языках (национальных и региональных), а также средства автоматического перевода и межъязыкового поиска информации: по состоянию на ноябрь 2010 года, 52 языка (включая каталанский и галисийский) и 2 550 языковых пар были доступны на в Интернете, и Google Book Search библиотека содержала 7 миллионов документов на 44 языках.

Microsoft предлагает программу проверки орфографии для Проверка правописания слов на 126 языках (233, если учитывать региональные варианты) и проверка грамматики в 6 языков (61, если учитывать варианты).

Программа TDIL (Развитие технологий для индийских языков) является одним из десяти приоритетов индийской национальной программы по компьютеризации общества. Она направлена на английский и 18 "признанных" индийских языков, на несколько технологий: автоматический перевод, преобразование текста в речь, распознавание голоса, поисковые системы, распознавание символов, проверка орфографии, производство языковых ресурсов. Аналогичная программа NHN: National Human Language Network, создается в Южной Африке для автоматической обработки 11 национальных языков.

Во Франции проект TechnoLangue (2002-2006) заключался в производстве лингвистических ресурсов и проведении оценочных компаний по обработке письменной и устной речи. Был создан большой корпус, состоящий из 1600 часов речи, из которых 10 часов были транскрибированы, что представляет собой 1 миллион слов и 350 записанных дикторов. До этого времени корпус такого размера существовал только для американского английского языка; поэтому было важно создать такой корпус для французского языка, и это по-прежнему важно сделать. и это по-прежнему важно делать для большинства языков языков в мире, если мы хотим разрабатывать системы, которые разработать системы, автоматически обрабатывающие их с достаточной качество.

Европейская комиссия поддержала несколько важных проектов в области многоязычных технологий в рамках 6-й Рамочной программы исследований и развития (PCRD⁴): CLEF, TC-STAR, CHIL... В частности, интегрированный проект TC-STAR

³ Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) инициировало этот подход в середине прошлого века. 1980.

⁴ PCRD- Programme-cadre de recherche et de développement : это программа Европейского союза по исследованиям и разработкам; на английский язык переводится как FP - Framework Programme

сосредоточился на следующем: перевод на три языка (английский, испанский, китайский) в контексте приложения автоматического речей в Европейском парламенте. В рамках 7^e PCRD осуществляется несколько научно-исследовательских проектов и создано несколько сетей: CLARIN (Инфраструктура общих языковых ресурсов и технологий), FLReNet (Сеть содействия языковым ресурсам) и META-NET (Технологический альянс многоязычной Европы), где проводится анализ для разработки предложения по стратегической программе исследований по этой теме в преддверии 8-PCRD.

Языковые технологии необходимы для содействия многоязычию и культурным обменам в Европе и мире. Для достижения этой цели необходимо координировать усилия государств или даже регионов, международных организаций, а также промышленников и государственных исследовательских лабораторий. Важно создать необходимые лингвистические ресурсы для каждого языка и организовать исследовательскую работу открытым способом, основанным на совместимости и сравнительной и объективной оценке. Как сказал Умберто Эко: "Универсальным языком является перевод сделанный при поддержке технологий".

Литература:

1. Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств “ Языковые технологии в бизнесе и образовании”
2. Council of Europe (2007). From Linguistic Diversity to Plurilingual Education: Guide for the development of Language education Policies in Europe, Language Policy Division, Council of Europe, Strasbourg.
3. Cummins, J (2013). Language and Identity in multilingual schools: Constructing evidencebased instructional policies. In D Little, C, Leung and P van Avermaet (eds), Managing Diversity in Education: Languages, Policies, Pedagogies
4. King and Carso (2016). The Multilingual City, Vitality, Conflict and Change, Multilingual Matters, Bristol.
5. LoBianco, J, Orton, J, & Gao Y (2009) China and English: Globalisation and the Dilemmas of Identity, Multilingual Matters, Bristol.
6. LoBianco, J with Slaughter, Y (2009). Second Languages and Australian Schooling; ACER, Camberwell, Victoria.
7. <https://fr.wikipedia.org/wiki/PCRD>
8. [https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et Recherche/La-revue-Culture-et-Recherche](https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Enseignement-superieur-et_Recherche/La-revue-Culture-et-Recherche). N° 124 HIVER 2010-2011.